

IMPACTO DA DEPRESSÃO PÓS-PARTO NA MATERNIDADE E NO VÍNCULO MÃE-BEBÊ

Laiane Angélica Costa Souza - Universidade Federal do Norte do Tocantins - laiane.souza@ufnt.edu.br
Bianca Ferrette Barrêto - Universidade Federal do Norte do Tocantins - bianca.ferrete@mail.uft.edu.br
Larissa Freitas de Godoi - Universidade Federal do Norte do Tocantins - larissa.godoi@ufnt.edu.br
Cláudia Denise Mendanha Mangueira - Universidade Federal do Norte do Tocantins - claudia.mangueira@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: A gestação deve ser compreendida pelo bem-estar materno e fetal, promovido por cuidados no pré-natal e puerpério. Esse período envolve um processo de reestruturação, pois a mulher precisa se ajustar a uma nova identidade e função social. A depressão pós-parto (DPP) afeta cerca de 15% das mulheres no primeiro ano após o parto, comprometendo a saúde mental materna e o desenvolvimento infantil. Sua etiologia é multifatorial, envolvendo fatores biológicos, psicológicos e sociais, como alterações hormonais, histórico de transtornos mentais, estresse e falta de suporte social. A DPP impacta negativamente a interação mãe-bebê, com mães menos responsivas e bebês apresentando menor contato visual e expressividade afetiva reduzida. Além disso, a conectividade neural em áreas ligadas à afetividade e mentalização pode ser prejudicada, dificultando a regulação emocional materna. A atenção básica, muitas vezes, subestima a DPP, pois seus sintomas podem ser confundidos com manifestações comuns do puerpério, como fadiga e alterações no sono. Estratégias de intervenção precoce, como o atendimento em unidades mãe-bebê, demonstram benefícios na interação materno-infantil, especialmente para mães com transtornos mentais prévios. **OBJETIVOS:** Analisar o impacto da depressão pós-parto na interação mãe-bebê, investigando alterações comportamentais e neurobiológicas e suas consequências no desenvolvimento infantil. **METODOLOGIA:** Para a realização deste estudo foi realizada uma revisão de literatura utilizando bases de dados acadêmicas PubMed e Google Acadêmico, utilizando os descritores ("Postpartum Depression" OR "Depressão Pós-Parto") AND ("Maternal Behavior" OR "Comportamento Materno") e "Depressão Pós-Parto" AND ("Relações Mãe-Filho" OR "Comportamento Materno"). O recorte temporal abrangeu 2020 a 2025. Foram excluídos artigos pagos, duplicados e não pertinentes ao tema. **RESULTADOS:** A DPP compromete a responsividade materna e pode afetar o desenvolvimento cognitivo e emocional infantil, refletindo em dificuldades no sono e na expressão emocional dos bebês. Estudos neurobiológicos indicam menor ativação de áreas cerebrais maternas associadas à empatia. Além disso, mesmo um suporte social limitado pode mitigar os efeitos negativos da DPP no vínculo mãe-bebê. **CONCLUSÃO:** A DPP tem origem multifatorial e impacta significativamente a relação mãe-filho, afetando a amamentação, promovendo ambivalência no vínculo e reduzindo a responsividade materna. O comprometimento comportamental e cognitivo infantil pode ser minimizado com triagem precoce da DPP na atenção básica, como a Escala de Depressão Pós-Parto de Edimburgo, além de suporte emocional e social no pré e pós-natal, contribuindo para a promoção da saúde mental materna.

Palavras-chave: Depressão pós-parto, relações mãe-filho, comportamento materno.

REFERÊNCIAS:

- MORGAN, J. K. et al. Postpartum Depression Is Associated With Altered Neural Connectivity Between Affective and Mentalizing Regions During Mother-Infant Interactions. *Frontiers in Global Women's Health*, v. 2, 23 set. 2021.
- MONTEIRO, Giovanna Barros et al. Depressão pós-parto e seu impacto no aleitamento materno: uma revisão integrativa. *Revista Educação em Saúde*, v. 12, n. Suplemento 2, p. 58-65, 2024.
- MULLIGAN, E. M. et al. The rewards of motherhood: Neural response to reward in pregnancy prospectively predicts maternal bonding with the infant in the postpartum period. *Biological Psychology*, v. 163, p. 108148, jul. 2021.

ISCAIFE, Amanda et al. Associação entre sintomas de depressão pós-parto e qualidade da relação de apego mãe-bebê. [Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento](#), v. 20, n. 1, 2020.

ZARDINELLO, Dhiéssica Regina Moi; KOCH, Sabrina. O impacto da depressão pós-parto materna na relação mãe-bebê e os efeitos na interação da díade: uma revisão integrativa. [Revista Psicologia em Foco](#), v. 12, n. 17, p. 28-44, 2020.